

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

SULTONQULOVA Nasiba Abdurashidovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti

Psixologiya yo'nalishi

I-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049517>

AYOL PSIXOLOGIYASIGA DOIR MUHIM PSIXOLOGIK NAZARIYALAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ayollar psixologiyasining o'ziga xos jihatlari hamda nevrozning ularga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida ma'lumot berilgan. Unda ayollarning stressga qarshi sezgirligi, ijtimoiy bosimlar va oilaviy mas'uliyatlarning psixologik holatlarga qanday ta'sir etishi keng yoritilgan. Shuningdek, ayollarga nevroz shakllanishining bosqichlari va bu jarayonga gormonal o'zgarishlari ilmiy va nazariy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Ayollar psixologiyasi, nevroz, gormonal o'zgarish, depressiya, ijtimoiy bosim, psixologik barqarorlik, ayollarning roli.

IMPORTANT PSYCHOLOGICAL THEORIES OF FEMALE PSYCHOLOGY

ANNOTATION

This article provides information about specific aspects of women's psychology and how neurosis affects them. It covers women's sensitivity to stress, how social pressures and family responsibilities affect psychological states. Also, the stages of the formation of neurosis in women and hormonal changes to this process were scientifically and theoretically analyzed.

Keywords: Women's Psychology, Neurosis, Hormonal Changes, Depression, Social Pressure, Psychological Stability, The Role of Women.

ВАЖНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ЖЕНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассказывается об уникальных аспектах психологии женщин, а также о том, как на них влияет невроз. В нем подробно рассказывается о чувствительности женщин к стрессу, о том, как социальное давление и семейные обязанности влияют на психологические состояния. Также научно и теоретически проанализированы этапы формирования невроза у женщин и гормональные изменения, вовлеченные в этот процесс.

Ключевые слова: женская психология, невроз, гормональные изменения, депрессия, социальное давление, психологическая стабильность, роль женщин.

Ayol psixologiyasi doim murakkab va o‘ziga xos jarayonlar bilan bog‘liq. Ayol psixologiyasi-bu ayolning ruhiy holatining xususiyatlarini, ya‘ni erkalarda yo‘q ayol fizologiyasini o‘rganishdan iborat. Ushbu jarayonlar ko‘pincha nevroz kabi ruhiy holatlar orqali namoyon bo‘ladi. Nevroz-bu shaxsning kundalik hayotida hissiy, psixologik va ijtimoiy qiyinchiliklarni boshdan kechirishga sabab bo‘ladigan ruhiy buzulishdir. Ammo, uning sabablari va rivojlanishi turli nazariyalar bilan ham farq qiladi. Bu nazariyalar ayollarda yuzaga keladigan nevroz sabablarini tushunishga yordam beradi. Bular: ijtimoiy bosimlar, shaxsiy qiyinchiliklar va gormanal o‘zgarishlar hisoblandi.

Ayollar nevrozi – bu turli ijtimoiy, psixologik va biologik omillar natijasida paydo bo‘ladigan murakkab holat hisoblanadi.

Ayollarda nevroz ushbu omillar orqali kelib chiqishi mumkun. Bular:

***Psixologik omillar:**

O‘z-o‘zini baholash, stressga qarshi turish qobiliyati, oilaviy muammolar yoki hissiy travmalar nevrozga olib kelishi mumkun.

***Ijtimoiy omillar:**

Ijtimoiy bosim, ish jarayonidagi stress, oila va ish o‘rtasidagi muvozanatni saqlash qiyinchiliklari.

***Biologik omillar:**

Garmon darajalari, hususan hayz davri yoki homiladorlik kabi holatlar nevroz rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatishi mumkun.

***Genetik omillar:**

Oila tarixida nevroz kasalliklari bor bo‘lishi.

***Hayot tarzi:**

Muntazam jismoniy faoliyat yetishmasligi, to‘g‘ri ovqatlanmaslik va uyqu rejimining buzulishi.

Nevroz simptomlari asosan o‘zgaruvchan bo‘lishi mumkun va depressiya, xavotir yoki asabiylik kabi holatlar bilan namoyon bo‘ladi.

Ayollarda nevrozni paydo bo‘lishi ko‘p qirrali bo‘lib turli psixologik nazariyalar orqali tushuntiriladi. Har bir nazariya o‘zining o‘ziga xos jihatlari bilan ajralib turadi va bu o‘z navbatida, ayollarning psixologik salomatini yaxshilash yo‘llarini izlashda katta ro‘l o‘ynaydi

Ayollarda yuzaga keladigan nevroz sabablarini tushuntirishga yordam beradigan psixologik nazariyalar quyidagilar:

1) Freydning psixoanalitik nazariyasi.

Zigmund Freydning psixoanalitik yondashuvi nevrozlarni ichki psixik ziddiyatlar, ayniqsa id, ego va superego o‘rtasidagi muvozanatning buzilishi bilan tushuntiradi. U shuningdek bolalikdagi tajribalar va repressiya muhim ro‘l o‘ynayotganini takidlaydi.

Zigmund Freud inson psixikasini 3ta asosiy tarkibga ajratdi; id, ego, superego.

1. Id- insonning asosiy instinktiv ehtiyojlari va orzu-havaslaridan iborat. Bu qismlarning talablariga javob berish uchun darhol qoniqish talab etiladi

2. Ego- real hayotdagi sharoitlarni inobatga olgan holda ehtiyojlarni qondirishga harakat qiladi. Ego shuningdek shaxsning mantiqiy fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatini ifodalaydi.

3. Superego- odamning axloqiy meyorlari, qadriyatlar va ijtimoiy talablari orqali shakllanadi.

Bu qism Idning ehtiyojlarini cheklashga va Ego orqali to‘g‘ri qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Bu jarayonlarda shaxs o‘zining hissiy holatini boshqarishga qiyinchiliklarni sezishi va ichki mojarolarni hal qilishga harakat qilishi natijasida nevroz paydo bo‘ladi. Freudning fikricha psixoanaliz orqali shaxs o‘zining repressiyalangan hissiyotlari va tajribalarini kashf etishi va ularni anglash orqali muammoni hal qilishi mumkun.

2) Behaviorizm.

Bu nazariya, nevrozlarni insonlarning o'ziga xos reaksiyalari va o'rganish jarayonlari orqali tushuntiradi. Stress vaziyatlarga qanday munosabatda bo'lish va ularni qanday boshqarish usullari, ayollar nevrozini keltirib chiqaradigan muhim omillar sifatida ko'riladi.

Behaviorizmga misol sifatida Pavlovning shartli refleks tajribasini keltirish mumkin. U itlarga ovqat berishdan oldin qo'ng'iroq chalgan. Vaqt o'tib itlar faqat qo'ng'iroq ovozi eshitganlarida so'lak ajrata boshlagan. Bu jarayonda itlar ovqat (stimulyator) va qo'ng'iroq ovozi (neytral simulyator) o'rtasida bog'liqlik o'rnatgan.

Behaviorizm nuqtai nazaridan ayollarning nevroziga ta'sir etadigan omillarni ko'rib chiqadigan bo'lsak bu tashqi omillar va o'rganilgan xulq-atvor orqali shakllanishi mumkin. Masalan bir ayol o'ziga nisbatan tanqid va past nazar bilan qaralgan muhitda o'sib ulg'aygan bo'lsa, vaqt o'tib bu negative tajribalar uning asabiyligini va nevrozga moyilligini kuchaytiradi.

Klassik behaviorizmga nevroz o'rganilgan noxush hissiy reaksiyalar deb qaralishi mumkin. Masalan, agar biror ayol doimiy ravishda stressli vaziyatlarga duch kelsa va bu vaziyatlar salbiy his-tuyg'ularni uyg'otsa u vaziyatlarga shartli refleks shakllanib, natijada stressga asabiy javob (nevroz) shakllanadi. Bu ayol turli vaziyatlarga duch kelganda asabiy reaksiyalarni o'rganib oladi va bu o'rganilgan xulq-atvor deyiladi.

Behaviorizm terapiyasida esa ayolga nevrozni kamaytirish uchun, bu reaksiyalarni o'zgartirishga va yangi ijobiy xulq-atvorni o'rganishga yordam beriladi.

3) Kongnitiv nazariya.

Kongnitiv psixologiya, insonning fikrlash jarayonlari va ularning ruhiy holatiga ta'sirini o'rganadi. Ayollar nevrozi ijobiy va salbiy fikrlar, o'z-o'zini baholash va kongnitiv buzilishlar orqali tushuntiriladi.

Kongnitiv yondashuvga ko'ra nevrozning paydo bo'lishiga insonning fikrlash uslubi va voqealarga qanday qarashi katta ta'sir qiladi. Ayollarda nevroz ko'pincha ichki dialog va o'ziga nisbatan tanqidiy yondashuv, ortiqcha tashvish yoki atrofdagi voqealarga haddan tashqari negativ munosabat tufayli yuzaga kelishi mumkin.

Kongnitiv nazariya ayollarda nevrozning shakllanishida quyidagi fikrlar xato ekanligini aytadi;

Haddan tashqari umumlashtirish – biror salbiy holatni boshdan kechirgandan so'ng, ayol bu tajribani barcha voqealarga nisbatan qo'llab, “Men har doim muvaffaqiyatsizman” yoki “Har bir boshlagan ishim turli qiyinchiliklarga sabab bo'ladi” kabi xulosalarni chiqaradi.

Katastrofiklashtirish – oddiy muammoni yoki vaziyatni haddan tashqari kuchaytirib eng yomon natijalarni kutish. Masalan, bir ayol kichik muammoni ham kattaga aylantirib o'zini ishonchsiz his qilishi mumkin.

Yoqtirish va qabul qilinish ehtiyojlari – kongnitiv nazariya ko'pincha ayollarda atrofdagilarini roziligiga muhtojligi yoki o'zining boshqalarning baholariga qarab qadrlash kabi ko'rinishlarda nevroz holatlariga sabab bo'ladi.

Kongnitiv terapiya ushbu xatolarni tog'irlashga va nevrozga olib keluvchi fikrlarni o'zgartirishga yordam beradi.

4) Gumanistik psixologiya.

Bu yondashuv odamning o'zligini anglash va o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga qaratilgan. Ayollar nevrozini, shaxsning o'zini qadrlashi, o'ziga bo'lgan ishonchi va o'zini anglash jarayonida yuzaga keladigan to'siqlar sifatida ko'rib chiqadi. Gumanistik psixologiya nuqtai nazaridan ayollardagi nevrozning sabablari ko'pincha insonning o'zini to'liq amalga oshirishga to'sqinlik qiladigan amallarga bog'lanadi. Masalan, Carl Rojersning nazariyasida ayollarning o'z haqiqiy ehtiyojlari va his-tuyg'ularini to'liq qabul qilmasliklari, atrofdagilarni ularni qanday bo'lishlari haqidagi kutilmalari bilan bog'liq ichki ziddiyatlar nevrozga olib kelishi mumkin.

Shu bilan birga Abraham Maslovning ehtiyojlar ierarxiyasi nuqtai nazaridan ayollardagi nevroz ehtiyojlarning pastki pog‘onalari (masalan xavfsizlik yoki tegishlilik) qoniqtirilmagan paytda yuzaga keladi. Agar, ayol o‘z ehtiyojlarini yoki jamiyat tomonidan qo‘yilgan cheklovlarni bajara olmasa u o‘zini namayon qilishga erisholmaydi va bu holat nevroz shaklida namoyon bo‘ladi.

Gumanistik psixologiya shaxsiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash va ijobiy o‘zgarishlarni rag‘batlantirish orqali ayollarning nevrozini davolashga urg‘u beradi.

5) Biopsixologik nazariya.

Bu nazariya ayollar nevrozini genetik, biologik va psixologik omillar bilan bog‘lab tushuntiradi. Gormonal o‘zgarishlar, asab tizimi va irsiyat nevroz shakllanishida muhim ro‘l o‘ynaydi. Biopsixologik nazariya insonning psixologik holati va harakatini biologik omillar bilan tushuntiradi.

Ayollar psixologiyasiga biopsixologik nuqtai nazardan qaraganda quyidagi misollarni keltirish mumkin:

Gormonal o‘zgarishlar: ayollar psixologiyasining turli bosqichlarida masalan – hayz davrida, homiladorlik va menopauza paytida gormonal darajadagi o‘zgarishlar ularning kayfiyatiga, emotsional holatiga va psixologik salomatligiga ta’sir qiladi.

Masalan, Premenstrual sindrom (PMS) davridagi gormonal o‘zgarishlar ayollarda tashvish, stress yoki asabiylikni kuchaytirish mumkin. Bu biologik muammolar, psixologik holat va kundalik hayotga bevosita ta’sir qiladi.

Biopsixologik nazariya bu holatlarni ayollarning biologik tabiati bilan bog‘laydi va bu ularga qanday ta’sir qilishini o‘rganadi.

Biopsixologik nazariyaga yana bir misol bu:

Oksitotsin va mehribonlik – oksitotsin sevgi va ishonch gormoni sifatida tanilgan modda bo‘lib, asosan ayollarda ko‘proq ajralib chiqadi. Ayniqsa homiladorlik va emizish davrida oksitotsin darajasi oshadi. Bu gormon ayollarning mehribonlik, boshqalarga yordam berishga moyillik, hamdardlik hissiyotlari oshadi. Oksitotsinning ko‘tarilishi onalik instinkti va bola parvarishidagi harakatlarni kuchaytiradi.

6) Sotsiol psixologiya.

Sotsial muhit va ijtimoiy munosabatlar ayollar nevrozida muhim ro‘l o‘ynaydi. Sotsial talablarga javob berish va ijtimoiy izolyatsiya kabi omillar bu holatni kuchaytirishi mumkin.

Ayollar nevroziga sotsial omillarning ta’sirini tushunish uchun sotsial psixologiya ko‘p jihatlarni hisobga oladi.

Masalan: stereotiplar va gender ro‘llari – ko‘plab jamiyatlarda ayollar uchun an’anaviy gender ro‘llari va ijtimoiy kutilmalar mavjud. Masalan, ayollardan ko‘pincha mehribon, hissiy jihatdan qo‘llab quvvatlovchi yoki boshqa kishilar manfa’ti uchun o‘zlarini qurbon qilishlari kutiladi. Bu stereotiplar ba’zi ayollar uchun zo‘riqish, hissiy charchoq va o‘zini past baholashga olib keladi. Uzoq davom etgan bunday stress holatlari esa nevrozga sabab bo‘ladi.

Ijtimoiy bosim – ayollarga oilaviy ish faoliyatidagi muvaffaqiyatni bir vaqtning o‘zida yaxshi amalga oshirish bo‘yicha katta bosim o‘tkazilishi mumkin. Ushbu ikki tomonlama yuk ayollarda tashvish, charchoq va asabiylikni kuchaytiradi. Bu esa nevroz alomatlariga sabab bo‘ladi.

Stereotip tahdidi – agar biror vaziyatda ayollar erkaklarga qaraganda kamroq qobiliyatlik ekanliklari haqida stereotip faol bo‘lsa, bu ularning ko‘rsatkichlariga salbiy ta’sir qiladi. Masalan, ilm-fan yoki matematika sohalarida bunday tahdidlar kuchliroq seziladi.

Guruh bosimi va moslashuv – ayollar ijtimoiy bosim yoki moslashuv sababli ko‘pincha o‘z haq- huquqlarini yoki fikrlarini bildirishdan tiyilib turishadi. Bu ayniqsa patriarxal jamiyatlarda yoki erkaklar ko‘pchilik bo‘lga ish joylarida seziladi.

Ijtimoiy stereotiplar ayollarning shaxsiy va professional hayotiga cheklovlar qo‘yish yoki qiyinchiliklar tug‘diradi.

7) Transaksion analiz.

Bu nazariya insonlar o'rtasidagi muloqot va munosabatlarni o'rganadi. Ayollar nevrozi, o'zaro aloqalar va hissiy o'zgarishlar, shuningdek muloqotdagi muammolar orqali tushuntiradi.

Transaksion analiz (TA) – bu psixologig tahlilning bir turi bo'lib, odamlar o'zaro munosabatda qaysi “holat” orqali gaplashayotganini tahlil qiladi.

TA nazariyasiga ko'ra insonda 3ta asosiy “Ego holat” mavjud.

1_ Ota-ona (parent) – boshqarish, qoidalar va norma asosida gapiradi.

2_ Bola (child) – hissiy va impuls javoblar beradi.

3_ Voyaga yetgan (adult) – obektiv faktlar va mantiq asosida javob beradi.

TA – ayollar psixologiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki insonlar o'rtasidagi muloqot va munosabatlarni tahlil qilish orqali ayollarning o'zini anglashiga, his-tuyg'ularini tushunishga va muloqotdagi pozitsiyani yaxshilashga yordam beradi. Misol uchun: ayol ichki ovozi orqali hamkasbi bilan suhbatlashishi;

Vaziyat: ayol hamkasblaridan yordam so'raydi lekin hamkasbi bu so'rovga salbiy munosabat bildiradi:

Ayol (bola ego holati)

- nima uchun meni hech kim tushunmaydi va yordam bermaydi? (bu gapda bola ego o'zini zaif his qilishi va qo'llab quvvatlashga ehtiyojini bildiradi).

Hamkasb (ota-ona ego holatida)

- hamma o'z ishi biland band, sen o'zing hal qilishing kerak edi. (Bu gap ota-ona ego holatida tanqid qilish va nasihat qilish tarzida namayon bo'ladi).

Ayol (katta ego holati)

- men bu loyihani yakunlashim uchun qo'shimcha yordam kerak deb o'ylayman, vaziyatni qanday hal qilishim bo'yicha maslahat bera olasizmi? (Bu yerda ayol katta ego holatiga o'tib hissiy reaksiyalarni chetga surib mantiqiy javob berdi).

Transaksion analiz va ayollar psixologiyasi o'rtasidagi bog'lanishlar.

* Empatiya va hissiy ifoda; ayollar odatda o'zaro muloqotda his-tuyg'ularni ifoda etishga moyil bo'lishadi. Misolda ayolning bola ego holatida o'zining zaif his qilishi. Ko'pincha ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga ehtiyojini ko'rsatadi.

* Ota-ona ego holatida va madaniy meyorlar; jamiyatdagi ayollarga yuklatilgan ijtimoiy ro'llar ayolni ba'zan ota-ona ego holatiga ko'proq kirishiga majbur qiladi. Ular boshqalarga g'amxo'rlik qilishga, nasihat berishga yoki boshqarishga intiladi.

* Katta ego holatining ahamiyati; ko'plab ayollar o'z hissiyotlarini boshqarishni va muammolarni yechishni o'rganib, katta ego holatida muloqot qilishga intiladi.

Natijada ayollar nevrozini tushunish va bartaraf etishda bu nazariyalar zarur vosita hisoblanadi. Ular ayollarga o'z hissiy holatlarini anglash, hissiy muammolarini hal qilish va ruhiy salomatlikni yaxshilashda yordam beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, ayollarning psixologik farovonligini oshirishda psixologik yondashuvlardan foydalanish juda muhim. Bu nazariyalar ayollar psixologik holatini tushunishga yordam berib, nevrozni bartaraf etish va ruhiy salomatlikni tiklash uchun turli usullarni taklif qiladi. Masalan, Freydning psixoanalizi ichki hissiyotlarni anglashga yordam berishi mumkin, behaviorizm esa o'zaro aloqalarni va muhit ta'sirini hisobga oladi. Kongnitiv yondashuv esa fikrlash usullarini o'zgartirishga qaratilgan, gumanistik yondashuv esa shaxsiy o'sishga qaratilgan.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. “Psixoanaliz asoslari”- Shodiev.I (2020)
2. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Psixoanaliz>
3. “Nevroz va uning davolash usullari” – Khamroyev .M
4. “Ayollar psixologiyasi” – O.B.Kamilova.
5. “Psixologiya: Nazariyalar va amaliyot” – R.R.Mamatqulov.
6. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Transaksion_tahlil